

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Симптомы заболеваний детей 7-9 лет с детским церебральным параличом и их причины

Абдумуминова Хулкар

Джизакский Государственный Педагогический Университет, 2 курс магистр
дефектологии

В этой статье рассматриваются результаты и причины церебрального паралича у детей раннего возраста. Также рассматривается анализ изменений, возникающих вследствие заболевания.

Ключевые слова: детский церебральный паралич, умственная отсталость, психологические изменения, гиперкинезы, эпилепсия, неонатология, дизартрия, диагностика, заболевание.

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это общее понятие двигательных расстройств, обусловленных изменениями различных структур головного мозга в перинатальном периоде. Дети с ДЦП страдают моно-, геми-, пара-, тетрапараличами и парезами, патологией мышечного тонуса, гиперкинезами, дефектами речи, нарушениями координации движений, двигательной и умственной отсталостью ребенка. Умственная отсталость, психологические изменения, эпилепсия и изменения слуха и зрения также могут развиваться при ЧБФ (ДСП). Заболевание диагностируют на основании анамнеза и клинических симптомов. Детям с ДСП придется всю жизнь лечиться в реабилитационных центрах, получать медикаментозное лечение, а при необходимости и хирургическое вмешательство. Во всем мире ДСП

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

наблюдается у 1,7-7 детей из 1000. У недоношенных детей этот показатель в 10 раз выше. Исследования последних лет показали, что данная патология наблюдается у 40-50% недоношенных детей.

Детский церебральный паралич является одной из ведущих проблем в педиатрии. Причиной этого является ухудшение экологии, развитие области неонатологии, выживаемость недоношенных детей (выживают даже дети, родившиеся 500 г), а значит, болезнь широко распространена и актуальна. Во всем мире ДСП наблюдается у 1,7-7 детей из 1000. У недоношенных детей этот показатель в 10 раз выше. Исследования последних лет показали, что данная патология наблюдается у 40-50% недоношенных детей.

Детский церебральный паралич является одной из ведущих проблем в педиатрии. Причиной этого является ухудшение экологии, развитие области неонатологии, выживаемость недоношенных детей (выживают даже дети, родившиеся 500 г), а значит, болезнь широко распространена и актуальна. Причины детского церебрального паралича. В настоящее время в качестве причины развития ДСП можно назвать поражение головного мозга под влиянием различных факторов, неправильное формирование или гибель нервных клеток в определенных областях головного мозга. Воздействие этих факторов в перинатальном периоде или в короткие сроки (до 4 нед) после рождения ребенка увеличивает вероятность развития заболевания. Основным фактором развития ДСП является гипоксия. Под влиянием гипоксии в первую очередь повреждаются центры головного мозга, отвечающие за движение и координацию. В результате у детей появляются симптомы ДСП - патология мышечного тонуса, парезы и параличи.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Факторы, приводящие к развитию ДСП при беременности, следующие:

фетоплацентарная недостаточность;

преждевременная миграция плаценты;

нефропатия беременных;

инфекции беременных (цитомегаловирус, краснуха, токсоплазмоз, герпес, сифилис);

резус-конфликт;

соматические заболевания беременной (сахарный диабет, гипотиреоз, врожденные и приобретенные пороки сердца, артериальная гипертензия);

Различные травмы женщины во время беременности. Классификация ДСП у детей. В детской неврологии выделяют 5 видов ДСП в зависимости от области поражения структуры головного мозга. Наиболее распространенной среди них является спастическая диплегия. Такая ситуация в 40-80% всех ЦСП.

Поражаются двигательные центры головного мозга, что приводит к парезу в ногах. Если поражено только одно полушарие головного мозга, двигательное расстройство проявляется на противоположной стороне тела. В большинстве случаев детского церебрального паралича имеет место гиперкинетическая форма, связанная с поражением подкорковых центров. В клинике болезни проявляются произвольные движения - гиперкинезы, причем это состояние проявляется при возбуждении и страхе ребенка.

Атонически-астатический детский церебральный паралич формируется в результате поражения мозжечка. Симптомы заболевания проявляются в виде статики и координации, мышечной атонии. Наиболее тяжелым проявлением

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ДСП является двусторонняя гемиплегия. В этом случае происходит двустороннее поражение полушарий головного мозга. Из-за ригидности мышц детям трудно не только ходить, стоять прямо, но и самостоятельно держать голову. Симптомы ДЦП у детей

Церебральный паралич у детей протекает во многих формах и с разной степенью тяжести. Клинические симптомы заболевания зависят от зоны поражения и глубины структуры головного мозга. Иногда симптомы детского церебрального паралича проявляются сразу после рождения ребенка. Нередко заболевание выявляют через несколько месяцев при отставании физического развития ребенка на осмотре у педиатра. Основным клиническим симптомом ДСП является неспособность детей выполнять новые движения в объеме движений и осваивать новые навыки. Ребенок с ДЦП не может долго держать голову, не интересуется игрушками, не может поворачивать голову, не может свободно двигать руками и ногами, не может брать игрушки. Если ребенка держат за руку и притягивают стопы к земле, он не стоит полностью подошвами стоп, только кончики стоп касаются земли. ДСП может проявляться односторонним или двусторонним парезом. При поражении речевого центра у ребенка появляются симптомы нарушения речи (дизартрия). При поражении центров, контролирующих глотание и деятельность гортани, появляются проблемы с глотанием (дисфагия). Мышечный тонус повышен при всех формах ДСП. Движения в конечностях ограничиваются, движения в суставах утрачиваются, в результате мышцы конечностей атрофируются и становятся непропорциональными по отношению к телу. Дети с ДЦП имеют специфические деформации строения

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

тела (сколиоз, деформации грудной клетки). Двигательные нарушения и деформации скелета вызывают у детей хронический болевой синдром. Боли появляются в шее, плечах, спине.

Детский церебральный паралич в гиперкинетической форме характеризуется внезапными симптомами: повторными поворотами головы набок, появлением лица, тремором, повторением одних и тех же движений. При атонически-астатическом ДСП отмечают невозможность удержания равновесия при ходьбе, мышечную слабость, падения, тремор. Помимо вышеперечисленных симптомов, у детей с ДЦП могут быть и другие патологии, такие как недомогание, изменения в желудочно-кишечной системе, проблемы с дыханием, недержание мочи. Около 20-40% ДСП сопровождаются эпилепсией. Около 60% детей с ДСП имеют проблемы со зрением. У некоторых пациентов также возникает глухота или потеря слуха. В умственном отношении дети также могут иметь задержки в развитии, восприятии и концентрации внимания, трудности в обучении и поведенческие аномалии.

Несмотря на то, что ДСП носит хронический характер, болезнь не прогрессирует, наоборот, симптомы постепенно уменьшаются по мере роста и развития ребенка. Пациенты могут страдать от вторичных состояний, таких как эпилепсия, инсульт, кровоизлияние в мозг или более тяжелые соматические заболевания.

Диагностика ДСП

Специфических критериев для диагностики детского церебрального

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

паралича не существует. Однако, как только ребенок рождается, некоторые показатели указывают на то, что у ребенка может развиться ДСП, в том числе: низкий балл по шкале Агара, аномалии в амплитуде движений, нарушения мышечного тонуса, физическая и умственная отсталость ребенка.

. При выявлении таких состояний у ребенка его должен осмотреть детский невролог и провести ряд анализов. Проверки включают в себя: электроэнцефалография (ЭЭГ);

электротомография;

электронейрография;

Транскраниальная магнитная стимуляция.

Помимо вышеперечисленных симптомов, у детей с ДЦП могут быть и другие патологии, такие как недомогание, изменения в желудочно-кишечной системе, проблемы с дыханием, недержание мочи. Около 20-40% ДСП сопровождаются эпилепсией. Около 60% детей с ДСП имеют проблемы со зрением. У некоторых пациентов также возникает глухота или потеря слуха.

В умственном отношении дети также могут иметь задержки в развитии, восприятии и концентрации внимания, трудности в обучении и поведенческие аномалии.

Использованная литература

1. Абдурахмонов, Ж. У. Исследование фармацевтического рынка Узбекистана и перспективы его развития / Ж. У. Абдурахмонов, О. М. Воронина // Актуальные вопросы разработки новых лекарственных средств : тезисы XXIV международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 20 апреля 2017 г. - Х., 2017. - Вып. 2. - С. 193-194.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestr:1070589>

2. ВАЙТОН (2019). Фармацевтический рынок Узбекистана. [онлайн] Slideshare.net. Доступно по адресу: <https://www.slideshare.net/vaytonbrandcapital/pharmaceutical-market-of-uzbekistan> [Проверено 14 октября 2019 г.].
3. Акихиро Хашимото, Сёко Ханэда Измерение изменений в эффективности НИОКР японцев фармацевтическая промышленность / Research Policy 37 (2008) 1829–1836
4. Хондзё, Ю., Ханеда, С.: Оценка исследований и разработок японских фармацевтических фирм с использованием DEA. J. Sci. Политика Рез. Управление 13, 96–105 (1998).

